

PERBANDINGAN PENGARUH MEDIA PENDINGIN PADA PROSES PENGECORAN ALUMINIUM LIMBAH PISTON DAN FOOTSTEP TERHADAP NILAI KEKERASAN

Eggy Randy Pratama¹⁾, Karmin²⁾, Mardiana^{2)*}

¹⁾Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya.
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia

²⁾Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia

*email korespondensi: mardianamesin@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Received:
03/09/2024

Received in revised:
27/11/2024

Accepted:
04/12/2024

Online-Published:
30/06/2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui hasil perbandingan nilai kekerasan impact pengecoran Aluminium limbah piston dengan footstep. Media pendingin yang digunakan yaitu air mineral, minyak sayur, oli. Dari hasil hasil perbandingan pengujian komposisi limbah piston utuh dan peleburan limbah piston bahwa pengujian komposisi kimia limbah piston utuh lebih tinggi sebesar 0,36%. Sedangkan hasil pengujian komposisi kimia footstep utuh dan footstep hasil peleburan bahwa hasil pengujian komposisi kimia peleburan footstep lebih tinggi sebesar 10,55%. Hasil uji statistik, nilai F hitung (1,131967002) lebih rendah dibandingkan nilai kritis F tabel. Selain itu, nilai signifikansi (P) lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan (0,05). Berdasarkan hasil ini, hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata nilai impact dari sampel dengan proses pendinginan yang berbeda.

Kata Kunci : media pendingin, kekerasan, pengecoran, aluminium, komposisi kimia, impact.

ABSTRACT

This study aims to determine the results of the comparison of the impact hardness value of aluminum casting waste pistons with footstep. The cooling media used are mineral water, vegetable oil, oil. From the results of the comparison of the composition test of intact piston waste and piston waste melting, the chemical composition test of intact piston waste is higher by 0.36%. While the results of the chemical composition test of intact footstep and melted footstep, the results of the chemical composition test of footstep melting are higher by 10.55%. The results of the statistical test, the calculated F value (1.131967002) is lower than the critical value of the F table. In addition, the significance value (P) is greater than the predetermined significance level (0.05). Based on these results, the null hypothesis (H_0) is accepted, which means that there is no statistically significant difference between the average impact values of samples with different cooling processes.

Keywords: cooling media, hardness, casting, aluminum, chemical composition, impact.

©2025 The Authors. Published by
Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
(Indexed in SINTA)

doi:
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16936654>

1. PENDAHULUAN

Aluminium merupakan bahan baku penting dalam berbagai industri, termasuk industri pengecoran yang banyak menggunakannya untuk membuat komponen seperti *footstep*. Namun, peningkatan permintaan dan keterbatasan pasokan Aluminium telah menyebabkan kenaikan harga yang signifikan, sehingga menghambat pemanfaatannya dalam skala yang lebih luas. Kekerasan Aluminium berada di antara timah putih dan seng. Aluminium lebih keras dari timah putih tetapi lebih lunak dari seng [1]. Aluminium yang dulunya dianggap

logam langka, kini menjadi bahan yang umum berkat penemuan proses elektrolisis oleh *Charles Hall*. Pada tahun 1886 *Charles Hall* menemukan proses pemisahan elektrolisis alumina dan campuran kriolit sehingga menghasilkan Aluminium. Sampai saat ini, Aluminium hasil proses *Charles Hall* dapat diproduksi secara massal dengan harga terjangkau [2]

Aluminium, ketika dikombinasikan dengan logam lain, membentuk paduan. Paduan ini merupakan larutan padat logam yang memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh komponen penyusunnya secara individu. [3]. Meningkatnya ketersediaan Aluminium murni telah mendorong peningkatan pemanfaatan limbah Aluminium, khususnya dalam industri pengecoran berskala kecil. Proses *remelting* menjadi alternatif yang populer untuk mendaur ulang logam Aluminium umumnya meleleh pada suhu antara 650 hingga 660°C [4][5]. Salah satu contoh paduan Aluminium yang sering kita temui adalah limbah piston. Piston ini terbuat dari bahan khusus yang kuat, ringan, dan tahan karat [6], [7]. Pembentukan lapisan oksida Aluminium pada permukaan logam ini memberikan sifat tahan korosi. Namun, lapisan oksida ini juga menjadi penghalang dalam proses pengelasan dan penyolderan, sehingga menyulitkan untuk menyambung bagian-bagian Aluminium [8], [9]

Membandingkan nilai kekerasan *impact* antara Aluminium limbah piston dengan material *footstep* yang umum digunakan di pasaran. Piston yang digunakan dalam proses peleburan ini adalah limbah piston Y 4 tak. Kekerasan *impact* merupakan sifat mekanik yang sangat penting untuk menentukan ketahanan material terhadap beban dan benturan, yang sangat relevan untuk aplikasi komponen seperti *footstep* yang rentan terhadap keausan dan benturan selama penggunaannya. Penelitian ini membandingkan nilai kekerasan pengecoran Aluminium limbah piston dan *footstep* menggunakan variasi media pendingin seperti air, minyak sayur, dan oli. Media pendingin yang berbeda mempengaruhi kualitas dan sifat mekanik hasil pengecoran, yang mencakup kekerasan, keuletan, dan tegangan tarik logam [10], [11], [12]. Selain itu, pengoptimalan proses pengecoran limbah piston dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang besar, mengingat meningkatnya kebutuhan akan bahan baku daur ulang yang lebih ramah lingkungan. Dengan membandingkan sifat mekanik dan kekerasan *impact* dari kedua material tersebut, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru dalam pemanfaatan limbah piston sebagai bahan baku pengecoran yang lebih ekonomis dan berkelanjutan juga memiliki relevansi besar dalam upaya mengurangi ketergantungan pada Aluminium baru yang harganya semakin mahal dan terbatas, sekaligus memanfaatkan material yang telah ada secara lebih efisien.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek ini, penelitian berjudul "Perbandingan Pengaruh Media Pendingin pada Proses Pengecoran Aluminium Limbah Piston dan *Footstep* terhadap Nilai Kekerasan" diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian sebelumnya serta memberikan wawasan tambahan bagi industri dalam memilih media pendingin yang tepat untuk menghasilkan produk Aluminium yang lebih keras dan tahan lama

2. BAHAN DAN METODA

Langkah awal yang penting adalah mengumpulkan informasi dari tinjauan pustaka dan studi literatur terdahulu sebanyak mungkin. Peneliti perlu mencari data yang relevan dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dan internet. Dengan melakukan tinjauan pustaka yang mendalam, peneliti dapat menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat spesimen uji.

Cetakan yang digunakan dalam proses ini terbuat dari logam yang kuat dan dirancang untuk dapat dipakai berulang kali, sehingga dapat menghemat biaya dalam pembuatan produk yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Proses pengecoran dilakukan di dalam dapur pelebur pada suhu sekitar 700°C selama kurang lebih 2 jam hingga logam benar-benar mencair. Setelah logam mencair, logam tersebut dituangkan dengan hati-hati ke dalam cetakan logam yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah pengecoran selesai, spesimen diukur suhunya hingga mencapai 400°C sebelum menjalani proses pendinginan cepat yang dikenal sebagai *quenching*.

Setelah proses tersebut, produk spesimen yang telah dicetak kemudian didinginkan dengan cepat menggunakan tiga media pendingin yang berbeda. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kekerasan bahan serta komposisi kimia dari spesimen yang telah melalui proses *quenching*. Semua data yang diperoleh dari pengujian ini dicatat dengan teliti untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil penelitian tersebut.

2.1 Alat

Peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapur Pelebur
2. Cetakan Logam

3. Kowi
4. Penjepit Kowi
5. Thermometer Digital
6. Gerinda
7. Amplas
8. Alat Uji

Gambar 2. Dapur Pelebur

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.2 Bahan

1. Limbah Piston
2. *Footstep*
3. Media Pendingin

Gambar 3. Limbah Piston

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Komposisi Kimia

Spectrometer adalah alat yang digunakan untuk menguji komposisi logam. *Spectrometer* ini bekerja dengan cara membakar sampel logam hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Panas yang ekstrem ini menyebabkan atom-atom dalam logam melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Dengan menganalisis spektrum cahaya yang dihasilkan, *spectrometer* dapat mengidentifikasi jenis dan jumlah unsur-unsur penyusun logam tersebut[13]. Berdasarkan analisis data komposisi kimia pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa piston bekas dan hasil peleburannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Pengujian Komposisi Kimia Limbah Piston

Unsur	Sampel uji	
	Persentase Piston Bekas (%)	Persentase Peleburan Piston Bekas (%)
Si	12,85	12,41
Fe	0,213	0,474
Cu	1,182	1,892
Mn	0,479	0,089
Cr	0,0032	0,028
Ni	<0,0050	0,566
Zn	0,021	0,042
Ti	0,009	0,028
Pb	0,0078	<0,0050
Sn	0,0055	0,0085
Al	83,92	83,56

Adapun pengaruh variasi media pendingin terhadap pengecoran Aluminium murni yaitu *footstep* yang juga dilakukan pengujian komposisi kimia. Berdasarkan data berikut, Analisis komposisi kimia pada *footstep* murni dan sampel hasil peleburan *footstep* telah dilakukan. Berdasarkan temuan yang tertera pada Tabel 2, dapat diidentifikasi sejumlah unsur penyusun pada kedua sampel tersebut.

Tabel 2. Pengujian Komposisi Kimia *Footstep*

Unsur	Sampel uji	
	Persentase <i>Footstep</i> (%)	Persentase Peleburan <i>footstep</i> (%)
Si	9,217	4,769
Fe	0,866	0,660
Cu	4,390	0,925
Mn	0,170	0,109
Cr	0,291	0,128

Unsur	Sampel uji	
	Persentase <i>Footstep</i> (%)	Persentase Peleburan <i>footstep</i> (%)
Ni	0,171	0,230
Zn	3,023	0,773
Ti	0,054	0,020
Pb	0,225	0,030
Sn	0,154	0,015
Al	80,36	90,91

3.2 Uji Impact

Pengujian *impact* ini dilakukan dengan menggunakan spesimen dengan ukuran 55mm x 10mm x 10 mm [14], [15]. Setelah dilakukan hasil pengujian *impact* diketahui nilai sudut α 120°, P sebesar 25.68, dan nilai D sebesar 0,6490. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian *impact* dari peleburan limbah piston dan peleburan *footstep* dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Pengujian *Impact* Hasil Peleburan Piston

No	Material	Media Pendingin	Spesimen	Sudut α	Sudut β	Energi (Joule)	Kekuatan <i>Impact</i> (J/mm ²)
1		Oli	1	120°	95,5°	6,735763227	0,08419704
			2	120°	95,5°	6,735763227	0,08419704
			3	120°	90,0°	8,333160000	0,1041645
2	Piston	Minyak Sayur	1	120°	95,5°	6,735763227	0,08419704
			2	120°	95,5°	6,735763227	0,08419704
			3	120°	95,5°	6,735763227	0,08419704
3		Air	1	120°	95,7°	6,677866097	0,08347332
			2	120°	96,0°	6,591062903	0,08238828
			3	120°	95,7°	6,677866097	0,08347332

Tabel 4. Pengujian *Impact* Hasil Peleburan *Footstep*

No	Material	Spesimen	Sudut α	Sudut β	Energi (Joule)	Kekuatan <i>Impact</i> (J/mm ²)
1	<i>Footstep</i>	1	120°	95,5°	6,735763227	0,08419704
		2	120°	95,5°	6,735763227	0,08419704
		3	120°	95,5°	6,735763227	0,08419704

3.3 Analisa Data Hasil Pengujian

Analisis statistik menggunakan uji ANOVA dengan $\alpha = 0,05$ dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antar kelompok. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan hasil analisis Tabel 5 diatas. Hasil uji statistik, nilai F hitung (1,131967002) lebih rendah dibandingkan nilai kritis F tabel. Selain itu, nilai signifikansi (P) lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah

ditentukan (0,05). Berdasarkan hasil ini, hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata nilai *impact* dari sampel dengan proses pendinginan yang berbeda

Tabel 5. Hasil analisis statistik menggunakan uji ANOVA

Groups	Count	Sum	Average	Variance
Oli	3	0,272558581	0,09085286	0,0001329
Minyak Sayur	3	0,252591121	0,08419704	0,0000000
Air	3	0,249334939	0,083111646	0,0000004
Tanpa Perlakuan	3	0,252591121	0,08419704	0,0000000

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	0,000113162	3	0,0000377	1,131967002	0,392616657	4,066180551
Within Groups	0,000266585	8	0,0000333			
Total	0,000379746	11				

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian komposisi kimia ini Aluminium limbah piston memiliki kandungan Aluminium (Al) 83,56%, Silicon (Si) 12,41%, Besi (Fe) 0,474%, dan Tembaga (Cu) 1,892% sedangkan *footstep* memiliki kandungan pengujian komposisi kimia ini Aluminium limbah piston memiliki kandungan Aluminium (Al) 90,91% Silicon (Si) 4,796%, Besi (Fe) 0,660%, dan Tembaga (Cu) 0,925%. Terdapat penurunan nilai yang diakibatkan titik leleh unsur tersebut di bawah suhu lebur Aluminium dan hasil Pengujian *impact* menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara rata-rata nilai *impact* dan proses pendinginan, karena F hitung lebih kecil dari F_{tabel} dan P_{value} lebih besar dari α (0,05). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut diterima. Artinya, proses pendinginan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai *impact*. Selanjutnya untuk mengembangkan penelitian perlu evaluasi faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap hasil *impact*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Taufikurrahman and E. Sundari, "Pengaruh Temperatur Dan Ketebalan Benda Cor Terhadap Sifat Mekanik Pada Proses Pengecoran Alumunium", AUSTENIT, vol. 7, no. 2, Oct. 2015.
- [2] K. A. Jecky, D. Lazuardi, dan D. S. Syahbardia, "Analisa Variasi Temperatur Dan Waktu Tunggu Proses Artificial Aging Pada Paduan Al-Si-Cu Terhadap Kekerasan Dan Mikrostruktur," Skripsi, Fakultas Teknik Unpas, 2022.
- [3] M. Rizki, T., and K., "Pengaruh Variasi Media Pendingin (Silikon Oil, Minyak Sayur, Oli Bekas) Terhadap Kekerasan Pengecoran Alumunium Limbah Piston Bekas", MACHINERY Jurnal Teknologi Terapan, vol. 2, no. 3, pp. 122–127, Oct. 2021.
- [4] Mubarak, A. Zaki, "Perancangan dan Pembuatan Dapur Peleburan Logam dengan Menggunakan Bahan Bakar Gas (LPG)*," Jurnal Teknik Mesin Unsyiah, vol. 1, no. 3, 2013.
- [5] M. Ruf dan R. Siswanto, "Analisis Kekerasan Hasil Pengecoran Semi Solid Material Paduan Aluminium Tembaga (Scrap)", Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah. Vol. 8, No. 3 pp. 1-5 April 2023
- [6] F. Alfiana, S. Mujiarto, and S. Widodo, "Pengaruh Variasi Penambahan Tembaga Terhadap Nilai Kekerasan Dan Struktur Mikro Pada *Remelting* Piston". Jurnal Teknik Mesin MERC (Mechanical Engineering Research Collection). Vol. 2, No. 2, 2019.
- [7] R. Naibaho, "Karakterisasi Sifat Fisis Dan Kekerasan Piston Sepeda Motor Suzuki Dan Piston Sepeda Motor Denshin," Jurnal Ilmiah Simantek, vol. 5, no. 1, pp. 1–9, Feb. 2020.
- [8] Wartono, I. Rakadhani, dan I. Sumpena, "Studi Pengaruh Temperatur Aging terhadap Kekerasan Vickers, Ketahanan Impact dan Korosi pada Aluminium Paduan," Jurnal Rekayasa Mesin, vol. 5, no. 1, hlm. 1–8, 2014.

- [9] M. Z. Prawira, S. J. Sisworo, and S. Samuel, "Pengaruh Perbedaan Suhu Terhadap Kekuatan Impact Aluminium 5083 Hasil Pengelasan Tungsten Inert Gas," *Jurnal Teknik Perkapalan*, vol. 3, no. 3, pp. 362–70, 2015.
- [10] S. Kristiadi, U. Lesmanah, and A. Raharjo, "Pengaruh Variasi Media Pendingin Terhadap Kekerasan Dan Mikrostruktur Pada Pengecoran Aluminium 6061". *Ring Mechanical Engineering (RING ME)*. Vol.2, No.2, Hal. 101-112, Desember 2022.
- [11] F. D. Muáfax, "Pengaruh Variasi Media Pendingin Terhadap Kekerasan Dan Struktur Mikro Hasil *Remelting* Al-Si Berbasis Limbah Piston Bekas Dengan Perlakuan Degassing". Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNS, 2012.
- [12] D. A. Purwohandoyo and Masyrukan, "Pengaruh Variasi Media Pendingin (Air Laut, Air Sumur Dan Oli Sae 40) Terhadap Sifat Fisis Dan Kekerasan Hasil Pengecoran Kuningan (CuZn) Menggunakan Cetakan Pasir CO₂," Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- [13] A. Purnawan, S. Jokosisworo, and H. Yudo, "Analisa Kekuatan Tarik Dan Komposisi Bahan Paduan Aluminium Limbah Piston Dengan Metode Metal Casting Untuk Bahan Jendela Kapal," *Jurnal Teknik Perkapalan*, vol. 4, no. 4, Oct. 2016.
- [14] J. Hasil, K. Ilmiah, R. Azhari, Y. Faruq, S. Jokosisworo, and S. Hadi, "Jurnal Teknik Perkapalan Analisa Pengaruh Perbedaan Diameter Pin Tool Terhadap Kekuatan Tarik, *Impact*, Dan Mikrografi Pada Aluminium 6061 Dengan Metode Pengelasan *Friction Stir Welding (FSW)*," *Jurnal Teknik Perkapalan*, vol. 7, no. 1, 2019. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval>
- [15] S. Mizhar, S. Suherman, R. Fauzi, "Pengaruh Penambahan Magnesium Terhadap Kekerasan, Kekuatan Impak Dan Struktur Mikro Pada Aluminium Paduan (Al-Si) Dengan Metode Lost Foam Casting". *MEKANIK*, Vol. 2 No. 2, pp. 77-84, Nov. 2016.